

PROFESSIONAL TA'LIMDA ZAMONAVIY AXBOROT KOMMINIKATSION TEKNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Jo'rayev Chorshami Turdimuratovich

Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani, Qumqo'rg'on agrotexnologiyalar texnikumi,
o'quv va tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7709177>

Annotatsiya. Bugungi kunda butun dunyoda axborot texnologiyalari keng miqyosda rivojlanmoqda. Shuningdek, ta'lim jarayonida yangi axborot texnologiyalaridan maqsadli foydalanishni yo'lga qo'yish zarurdir. Ushbu maqolada hozirgi kun professional ta'lim tizimida zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalarining tutgan o'rni, ahamiyati va keng imkoniyatlari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Professional ta'lim, axborot, texnologiya, internet, ta'lim jarayoni, AKT.

ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. сегодня во всем мире информационные технологии развиваются в больших масштабах. Также необходимо наладить целенаправленное использование новых информационных технологий в образовательном процессе. В данной статье рассказывается о роли, значении и широких возможностях современных информационно-коммуникационных технологий в современной системе профессионального образования.

Ключевые слова: профессиональное образование, информация, технологии, Интернет, образовательный процесс, ИКТ.

THE IMPORTANCE OF MODERN INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL EDUCATION

Abstract. Today, Information Technology is developing on a large scale all over the world. It is also necessary to establish the targeted use of new information technologies in the educational process. This article describes the role, importance and broad possibilities of modern Information Communication Technologies in the present-day professional education system.

Keywords: Professional Education, Information, Technology, internet, educational process, ICT.

Ta'lim jarayoni o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti, bilimi va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatini egallaydi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Hammamizga ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini

amaliyotda qo‘llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma‘naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta‘lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo‘lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an‘anaviy ta‘limda o‘quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topish, mustaqil o‘rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni chiqarishga o‘rgatadi.

Bugungi kunda butun dunyoda axborot texnologiyalari keng miqyosda rivojlanmoqda. Shuningdek, ta‘lim jarayonida yangi axborot texnologiyalaridan maqsadli foydalanishni yo‘lga qo‘yish zarurdir. Zamonaviy jamiyat axborot uzatish hajmi va tezligi jihatidan chegaralanmagan butunjahon axborot tarmog‘idan faol foydalanishi bilan xarakterlanadi. Multimedia va Internet texnologiyalarining paydo bo‘lishi va keng tarqalishi AKTni muloqot, tarbiya, jahon hamjamiyatiga kirib borish vositasida ishlatish imkonini beradi.

Bugungi kunda barcha sohalar kabi o‘quv jarayonini ham kompyuter va axborot texnologiyalarsiz tasavvur etish qiyin, albatta. Bu esa kompyuter va axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan foydalanish barcha masalalarning yechimini hal qiladi, ya‘ni axborotlarni uzatish va qayta ishlash – bu bilim, malaka va ko‘nikmalarni to‘liq shakllantirishni kafolatlaydi degani emas. Chunki bularning barchasi faqatgina o‘qitishning samarali qo‘shimcha vositalaridan biri bo‘lib hisoblanadi, xolos.

Mana shuning uchun ham zamonaviy axborot texnologiyalaridan ta‘lim tizimida foydalanish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

- axborot-kommunikatsion texnologiyalar o‘rganish obyekt sifatida, ya‘ni talabalar bilim olish jarayonida yangi axborot texnologiyalari, jumladan, kompyuter, multimedia, masofadan o‘qitish, Internet texnologiyalari va ularning tarkibiy qismlari hamda foydalanish sohalari bo‘yicha umumiy tushuncha va malakalarga ega bo‘ladilar;

- axborot-kommunikatsion texnologiyalar o‘qitish vositasi sifatida, ya‘ni zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar asosida talabalarga bilim beriladi, ya‘ni umumta‘lim hamda mutaxassislik fanlarini o‘qitishda axborotkommunikatsion texnologiyalardan foydalaniladi. Ma‘ruza, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari kompyuterlarning zamonaviy dasturiy vositalari asosida tashkil etiladi, shu bilan birga, fanlararo integratsiyasi amalga oshiriladi;

- ta‘lim jarayonini boshqarish vositasi sifatida, ya‘ni ta‘lim maskanining o‘quv, ma‘naviy-ma‘rifiy va ilmiy-tadqiqot ishlari faoliyati samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida axborotlashtirish, tahlil va bashorat qilish tizimini yaratish hamda uni amaliyotga jalb etish.

Maktabdagi ta‘lim jarayonida o‘quvchilar AKT yordamida matn bilan ishlashni, tasviriy obyektlarni va ma‘lumotlar bazasini yaratishni, elektron jadvallardan foydalanishni o‘rganadi. O‘quvchilar axborot yig‘ishning yangi usullarini, ulardan foydalanishni o‘rganishadi, ularning dunyoqarashi kengayadi.

Darslarda AKTning ishlatilishi o‘qishga bo‘lgan intilishini, o‘quvchilarning qiziquvchanligini, mustaqil ishlarning samaradorligini oshiradi. Kompyuter AKT bilan birgalikda, ta‘lim sohasida, o‘quvchilarning o‘qish va ijodkorligida yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Ilk bor

ta'lim AKT shaxsning bo'lajak kasbining asosiy instrumenti bo'ladigan vaziyat vujudga keladi. Ta'lim haqiqatdan ham hayotimizga butun hayot faoliyati davomida kirib kelaveradi

Ta'lim jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish uchun ma'lum bir shart-sharoitlar, ya'ni axborot resurslari - kompyuter, videoprojektor, multimedia vositalari, printer, skaner qurilmalari hamda zamonaviy dasturiy vositalar mavjud bo'lishi lozim.

Bugungi kunda ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda kompyuter va axborot texnologiyalari vositalarining asosiy tarkibiy qismi: o'quv dasturlari, multimedia texnologiyalari, masofadan o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti, virtual laboratoriya, elektron darslik (ED), elektron o'quv kutubxonasi, xalqaro internet tizimlari va boshqalar muhim ahamiyatga va o'ringa ega bo'ladi.

O'quv jarayonining samaradorligi va mukammalligi axborotlarni bilim oluvchiga qay tarzda berilishiga, ular tomonidan qanday qabul qilinishiga va ularni amaliyotga qanday tatbiq qilinishiga bog'liq bo'ladi.

Multimedia texnologiyalari o'rganilayotgan pedagogik va iqtisodiy jarayonlar to'g'risidagi har bir axborotni ta'lim oluvchilarga harakatli, ovozi va videoli ko'rinishlarda bayon qilib beradi. Bu esa katta hajmdagi axborotni berish uchun ketadigan vaqtni tejash bilan birga, ularni yangicha axborotlarni qabul qilish va ulardan amaliy foydalanish darajasini oshiradi.

Ushbu fikr va qarashlar xorijiy olimlarning tadqiqotlarida ham o'z tasdig'ini topgan. Axborot texnologiyalarining yosh avlod ta'lim-tarbiyasidagi ahamiyatini o'rgangan qator xorijiy tadqiqotchilar fikriga ko'ra, jamiyat rivojlanishining yangi axborot bosqichiga o'tishi jarayonida yosh avlodda texnik vositalardan samarali foydalanish, axborotni qabul qilish, qayta ishlash va foydalanish, olamni o'z axborotlari asosida idrok etish, tez o'zgarib borayotgan axborot muhitida mavjud narsa va hodisalarga nisbatan mustaqil munosabatga ega bo'lish hamda turli axborot xurujlariga qarshi immunitet hosil qilish kabi ko'nikma va malakalarni shakllantirish lozim. Bolalarning axborot muhitiga psixologik tayyorgarligini ilk maktab davridan shakllantirish zarur. Bu esa maktab ta'limining ilk bosqichi hisoblangan boshlang'ich ta'limga sifat jihatidan yangicha talablarni yuklab, unda bolalarning kompyuter savodxonligini oshirishni taqozo etadi. Zero, axborot texnologiyalari an'anaviy ta'lim vositalari bilan uyg'unlikda bolani ijodkor shaxs sifatida tarbiyalash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida kompyuter va axborot texnologiyalaridan mukammal foydalanish uchun asosiy e'tibor, eng avvalo, o'qituvchiga va talabaga zarur bo'lgan shart-sharoitni yaratishga, kompyuterlarni o'quv jarayonlarida samarali qo'llashiga, ya'ni multimediali elektron o'quv- uslubiy qo'llanmalardan keng miqyosida foydalanishga qaratilishi zarur.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to'g'risida"gi Farmoni. 2002-yil 30-may.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni ITindustriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. PQ – 4851-son, 06.10.2020.

3. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2007.
4. “Zamonaviy ilg’or va innovatsion texnologiyalar” mavzusidagi Respubilka ilmiy amaliy kanferensiya materiallari to’plami. Buxoro Yu.T.M.T.I. 2012 yil.
5. Ta’limiy pedagogik texnologiyalar.– Sam.: Nafis poligraf servis, 2013.